

HUQUQIY, DEMOKRATIK YANGI O‘ZBEKISTONNI RIVOJLANISH BOSQICHI HAQIDA

Sadullayeva Nodirabegim Rustam qizi

*Urganch davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti
Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi 3-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston-demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida shuningdek, jamiyatimizda tarixga nazar tashlagan holda qo‘lga kiritilgan va aynan "Yangi O‘zbekiston" tushunchasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy vaziyatlar, Uchinchi Renessans, demokratik islohotlar.

O‘zbekistonni barpo etish-bu shunchaki xohish-istak, sub'ektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va marifiy vaziyatning o‘zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan ob'ektiv zaruratdir. Yangi O‘zbekiston- demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va prinsplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do‘stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanayotgan davlatdir.

SH.M.MIRZIYOYEV

Tarixiy xotirasiz - Kelajak yo‘q.

Ma'lumki, keyingi besh yil davomida mamlakatimizda keng miqyosdagi demokratik o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. "Yangi O‘zbekiston" degan tushuncha real voqelikka aylanmoqda. Avvalo shuni aytish kerakki, o‘z yurtida ozod va erkin hayot, adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o‘z oldiga qo‘ygan har qanday xalq, har qanday millat og‘ir, mashaqqatli va murakkab taraqqiyot tilini bosib o‘tadi. Kelajakka katta umid va ishonch bilan qarab, hamisha sabr-matонат bilan yashagan o‘zbek xalqi ham 1991-yil 31-avgustda muqaddas orzusiga erishdi. Jonajon Vatanimiz o‘z Davlat mustaqilligini qo‘lga kiritdi. O‘zbekiston mustaqillikka erishganiga tarixan qisqa vaqt 30 yil bo‘lgan bo‘lsa ham, shu davrda ko‘plab vatanning asl farzandlari, xususan mard harbiylarimiz mustaqilligimizni asrash, yurtimiz tinchligini ta'minlash, xalqimizning qadr-qimmatini, or-nomusini himoya qilish, bosqinchi va yovuz kuchlarga qarshi kurashlarda bukilmay iroda va jasorat namunasini namoyon etib, bugungi tinch va osoyishta kunlar uchun jonini fido qildi. Necha-necha yillar, asrlar osha ko‘hna tarix isbotlagan haqiqat shuki, inson o‘zini anglashi uchun eng avvalo shaxs sifatida yashashi kerak. Bu ozodlikning mazmuni-ezgulikka intilish, me'zoni-insonlarga naf keltirish, maqsadi-o‘z xalqi va Vatani uchun sinovlarga dosh berishi demakdir. Xalqimiz chidam va ishonch bilan o‘z oldida qo‘ygan yuksak marralar va taraqqiyot sari ildamlar ekan, bizni bu buyuk va muqaddas yo‘ldan chalg‘itishga uringan turli yovuz niyatli kuchlarga ham duch keldi. El-yurtimiz oq-qorani ko‘rdi, yaxshi-yomon kunlarni boshidan kechirdi. Ya'ni har qanday og‘ir murakkab va mashaqqatli kunlarda ham o‘zi tanlagan ozodlik va ezgulik yo‘lidan ortga qaytmadi. Mustaqilligimizga qasd qilgan g‘arazli kuchlarga qarshi o‘zini yagona, mustahkam xalq sifatida namoyon etib, iroda, iymon va e'tiqod sinovidan yoru‘g‘ yuz bilan o‘tdi va muhtaram Birinchi Prezidentimiz tomonidan aytilgan "Tinchlik uchun kurashmoq kerak", "Xalqimizga tinchlik-omonlik kerak" g‘oyalari jamiyatimiz hayotiga chuqur singdi.

Uygonish davri.

Ma'lumki, bugungi O‘zbekiston zamini qadimda ikki buyuk uyg‘onish davriga – Birinchi (ma'rifiy – IX-XII asrlar) va Ikkinchi (Temuriylar – XIV-XV asrlar) Renessansga beshik bo‘lgan. Bu – jahon ilm-fanida o‘z isbotini topgan va tan olingan tarixiy haqiqatdir. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim uyg‘onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O‘zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so‘zlari hayotimizda o‘zaro uyg‘un va hamohang bo‘lib yangramoqda, xalqimizni ulug‘ maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Bugungi kunda O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu

jarayon biz uchun islohotlarimizning eng katta natijasidir. Chunki, maqsadning aniqligi – harakatlar samarasini ta'minlaydigan eng muhim mezonidir. Agar biz bundan besh yil oldin qabul qilgan Harakatlar strategiyasining tub mazmun-mohiyatini muxtasar ifoda etadigan bo'lsak, ushbu noyob hujjatda o'z oldimizga Yangi O'zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdek buyuk vazifalarni strategik maqsad qilib qo'ygan edik. Bugungi kunda biz erishgan eng muhim natija ham aslida shu – demokratik islohotlarimiz ortga qaytmaydigan tus oldi. Mamlakatimizda davlat organlari faoliyatida ochiqlik va oshkoralik tobora kengayib bormoqda. Senator va deputatlar, vazir va hokimlar, barcha bo'g'indagi mansabdor shaxslar fuqarolar bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning dardu tashvishlari bilan qog'ozda emas, amalda jiddiy shug'ullanmoqda. Ya'ni, avvalambor, davlat organlari xalq uchun, har bir fuqaro uchun ochilib, ular bilan faol muloqot olib bormoqda. Biz hayotimizda majburiy mehnat, xususan, bolalar mehnati, ishsizlik, kambag'allik, korruptsiya, aholini uy-joy bilan ta'minlash, ta'lim va tibbiyot bilan bog'liq muammolar mavjudligini ochiq tan olib, ularni keng jamoatchiligimiz bilan birgalikda bartaraf etmoqdamiz. Bugun odamlarda adolatga, haqiqatga ishonch paydo bo'lmoqda. Ular turli darajadagi rahbar va mansabdorlarning ish faoliyatiga xolisona baho bermoqda, kamchiliklarni oshkora tanqid qilmoqda. Milliy taraqqiyotimiz uchun bu juda muhim ahamiyatga ega. Chunki, atoqli shoirimiz E. Vohidov aytganidek, “Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon”. Bugun odamlar uyg'onmoqda, jamiyat uyg'onmoqda. Ma'naviy uyg'oq jamiyat – bu, hech shubhasiz, qudratli kuchdir. O'zingiz ayting, atigi bir necha yil oldin bunday natijalarni tasavvur qilish mumkinmidi? Yo'q, albatta. Shuning uchun bugungi O'zbekiston – kechagi O'zbekiston emas, bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas, deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Ayni paytda yana bir haqiqatni unutmasligimiz lozim: bugungi O'zbekiston – bu hali tom ma'nodagi, biz orzu qilayotgan, intilayotgan Yangi O'zbekiston emas. Hali bu marraga yetish uchun oldimizda juda olis va mashaqqatli yo'l turibdi. Yo'limiz shu paytgacha oson bo'lgani yo'q, bundan keyin ham oson bo'lmaydi. Lekin biz dadil oldinga borishdan, kerak bo'lsa, kutilmagan, ammo pirovard natijasi samarali va xalqimiz manfaatlariga javob beradigan noan'anaviy qarorlar qabul qilishdan cho'chimasligimiz zarur deb, Prezidentimiz so'zlarida bayon qilgan fikrlari ham bejiz emas. Mana, so'nggi paytda ko'pgina masalalarda, jumladan, “propiska”, xorijga chiqish uchun “stiker”, majburiy mehnat, paxta va g'allaga davlat buyurtmasini belgilash kabi eski tartiblardan mutlaqo voz kechish bo'yicha g'oyat muhim qarorlar qabul qilindi. Bu albatta Yangi O'zbekiston uchun katta rivojlanishdir.

Qonun ustuvorligi.

Yangi O'zbekiston – bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir. Shu bois mamlakatimiz iqtisodiy tizimi to'liq qayta qurilmoqda, qanchalik og'ir bo'lmasin, bozor mexanizmlarini amalda joriy etishni boshladi. Hozirgi vaqtda elektron kartochkadagi pullarni bankomatlar orqali naqd pulga aylantirish, milliy valyuta kursining “qora bozor”da – bir xil, banklarda esa boshqacha bo'lishi, xorijiy valyutalarni sotib olish, fuqarolikka ega bo'lish, O'zbekistonning istalgan hududidan uy-joy va mol-mulk sotib olish hamda ularni ro'yxatga qo'yish bilan bog'liq muammolar tarixda qoldi. Sohibqiron Amir Temur bobomiz “Davlat qonunlar asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo'qoladi”, deb ta'kidlagan edilar. Shu nuqtai nazardan, Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash biz bunyod etayotgan demokratik huquqiy davlatning bosh mezoni hisoblanadi. Har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi bilan bevosita bog'liq. Qonun ustuvorligi – bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari faqat va faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo'lishi shart, deganidir. Buyuk yunon olimi Aflotun shunday degan edi: “Xalq qonunlarga ehtiyoj sezib, ularni puxta o'rgansa, bu faqat uning o'ziga foyda keltiradi. Aks holda qonundan ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi”.

Xulosa.

Sòzimni yakunlar ekanman, xulosa qismida shuni aytish joiz deb topdim. Biz bugun o'z oldimizga katta-katta maqsadlar qo'yib, marrani baland oldik. O'zbekistonda demokratik islohotlar muqarrar tus oldi va hech kim, hech qanday kuch bizni o'z tanlagan yo'limizdan qaytara olmaydi. Bu –

bugungi hayot, bugungi zamon talabi. Bu – ko‘p millatli, bag‘rikeng, mehnatkash va olijanob xalqimizning xohish-istagi. Va biz xalqimizning tub manfaatlarini, uning ezgu orzu-intilishlarini ifoda etadigan ana shunday siyosatni jadal davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki uniyangi, yanada yuksak bosqichga ko‘taramiz. El-yurtimiz, jahon hamjamiyati bizga katta ishonch bilan qaramoqda. Ana shu yuksak ishonchga har tomonlama munosib bo‘lib, qat‘iyat bilan olg‘a intilib, ko‘zlagan ulug‘ maqsadlarimizga birgalikda albatta yetamiz"-deb;

Prezidentimiz ta'kidlagan edilar. Demak biz bir kuch va bir ahil jamoamiz. Biz o'sib kelayotgan yoshlarni Yurtboshimiz so'zlari juda katta ruhlantiradi. Bizni yana shijoatli va mardlik hissini uyg'otadi desak mubolağa bôlmaydi. "Huquqiy, demokratik Ózbekistonni, Yangi Ózbekiston yoshlari bilan birga quramiz!"

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-demokratik-ozgarishlar-keng-imkoniyatlar-va-amaliy-ishlar-mamlakatiga-aylanmoqda>
2. https://review.uz/uz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirzieevning-olij-majlisga_murojaatnomasi
3. <https://lex.uz/docs/-4776669>
4. I.A. Karimov. "Yuksak Ma'naviyat Yengilmas Kuch" 2008-yil. 32-bet
5. Sh. Mirziyoyev "Yangi Ózbekiston Strategiyasi" 2021y. Yangilanayotgan Ózbekiston 44-bet.